

Produtos de terapia avançada registrados no Brasil

Denominação Comum Brasileira	Nome Comercial	Data de aprovação na Anvisa
voretigeno neparveque	Luxturna®	31/07/2020
onasemnogeno abeparveque	Zolgensma®	14/08/2020
tisagenlecleucel	Kymriah®	18/02/2022
axicabtageno ciloleucel	Yescarta®	30/03/2022
ciltacabtageno autoleucel	Carvykti®	24/10/2022
brexucabtageno autoleucel	Tecartus®	28/12/2023
valoctocogeno roxaparveque	Roctavian®	05/03/2024
eladocageno exuparveque	Upstaza®	01/10/2024
delandistrogeno moxeparveque	Elevidys®	29/11/2024

Fonte: elaboração própria a partir de BRASIL (2020 a e b; 2022 a, b e c; 2023; 2024 a, b e c).

Panorama das ações judiciais

onasemnogeno abeparveque

201 ações judiciais
R\$ 1.241.333.226,49

delandistrogeno moxeparveque

4 ações judiciais
R\$ 70.460.176,73

tisagenlecleucel

5 ações judiciais
R\$ 12.878.844,91

voretigeno neparveque

4 ações judiciais
R\$ 13.974.480,87

Número total de ações judiciais: 214
Valor total das ações: R\$ 1.338.646.729,00

Fonte: elaboração própria, a partir de dados fornecidos pelo DJUR do Ministério da Saúde (BRASIL, 2025)

Valor médio pago por ação judicial

Denominação Comum Brasileira	Valor médio por ação
delandistrogeno moxeparveque	R\$17.615.044,18
onasemnogeno abeparveque	R\$6.175.787,20
voretigeno neparveque	R\$3.493.620,22
tisagenlecleucel	R\$257.576.898,00

Fonte: elaboração própria, a partir de dados fornecidos pelo DJUR do Ministério da Saúde (BRASIL, 2025).

Considerações Finais

- Os resultados apresentados representam um retrato da judicialização dos PTA que cobriu apenas até fevereiro/2025. Muito provavelmente, com o avançar desse ano, esse perfil deve ter se modificado.
- Nenhum dos PTA judicializados se encontrava incorporado ao SUS no momento de sua demanda.
- É necessário monitorar as demandas judiciais por Zolgensma® a partir de sua oferta efetiva no SUS, iniciada em maio/2025.
- Em função de seus custos unitários muito elevados, os PTA representam proporção relevante dos gastos da União com a judicialização de medicamentos, constituindo um desafio para a sustentabilidade do sistema público no país.

DEMANDAS JUDICIAIS DE PRODUTOS DE TERAPIA AVANÇADA À UNIÃO NO PERÍODO DE 2020-2025

AUTORES: Luiza L. N. Costa¹, Rosângela Caetano², Melissa S. de Oliveira², Ione A. G. de Oliveira², Carla L. Gottgtroy², Rondineli M. da Silva³

FILIAÇÃO: Federação Nacional de Saúde Suplementar¹, Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro², Escola Nacional de Saúde Pública – Fundação Oswaldo Cruz³

Introdução

- Produtos de terapias avançadas (PTA) constituem uma categoria especial de produtos farmacêuticos novos, da classe de medicamentos biológicos, que compreendem os produtos de terapia celular avançada, de engenharia tecidual e de terapia gênica (Anvisa, 2021)
- Medicamentos são o principal item presente nas ações judiciais.
- Existem nove PTA registrados pela Anvisa até outubro/2025, todos de custo elevado.
- Apenas três PTA foram demandados para incorporação ao SUS até o momento
- Somente o medicamento Zolgensma® (onasemnogeno abeparvoveque), para Atrofia Muscular Espinhal (AME), foi incorporado em dezembro/2022.
- Mesmo assim, o medicamento só passou a ser efetivamente ofertado na rede pública do SUS a partir de maio de 2025.
- A via judicial tem sido a única forma de acesso dos pacientes aos PTA.

Objetivo

Examinar as demandas judiciais solicitando produtos de terapia avançada propostas à União de 2020 a fevereiro/2025, no tocante ao quantitativo de ações, procedência geográfica da demanda e valores gastos pelo Ministério da Saúde com a judicialização desses medicamentos.

Métodos

Estudo exploratório, retrospectivo, de abordagem quantitativa, utilizando dados obtidos do Departamento de Gestão das Demandas em Judicialização na Saúde (DJUR) do Ministério da Saúde, usando a Lei de Acesso à Informação.

Número de ações por medicamento

Fonte: elaboração própria, a partir de dados fornecidos pelo DJUR do Ministério da Saúde (BRASIL, 2025).

Distribuição regional da procedência das demandas judiciais de PTA por milhão de habitantes

Fonte: elaboração própria, a partir de dados fornecidos pelo DJUR do Ministério da Saúde (BRASIL, 2025).

